

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Хакимов Эркин Туйчиевич
Ферганский государственный университет

Аннотация: *Статья исследует роль многоязычия в прогрессе социума. Основываясь на современных исследованиях, автор обсуждает важность владения несколькими языками для развития экономики, культуры и межкультурного взаимодействия. Результаты исследования подчеркивают необходимость содействия многоязычию как стратегическому инструменту в современном мире.*

Ключевые слова: *многоязычное образование, языковая политика, межкультурная коммуникация, глобализация, культурное разнообразие.*

Современной стадией развития информационного общества является общество знания, которое характеризуется бурным ростом индустрии знания, новыми формами его воспроизводства и распределения. Общество знаний предполагает более широкие экономические, социальные, этические и политические изменения. Для общества знаний «характерно осознание роли знания как фактора успеха в любой деятельности. Общество знаний предъявляет новые требования к человеку, который должен уметь свободно ориентироваться в потоке информации, развивать когнитивные способности и критический ум, создавать новые значимые формы, обладать способностью реализовывать на практике полученные знания, выбирать адекватные способы и методы решения проблем» [4]. Знание иностранных языков, как важная составляющая общих знаний человека, способствует развитию профессиональной компетентности в современном обществе. Владение языками открывает дополнительные возможности для профессионального роста выпускников вуза, для их успешной карьеры, для саморазвития и самореализации, для межкультурного диалога - взаимодействия с культурой других стран и народов. Это отвечает, как социальному заказу со стороны государства и общества, так и целям, и устремлениям отдельной личности.

Необходимо отметить, что информационная революция способствовала появлению новых способов и объемов обмена информацией, новых технологий, проникающих во все сферы жизнедеятельности общества. Это привело к усилению зависимости людей от возможности получения качественной информации. Расширение возможностей получения информации, в свою очередь, актуализирует проблему компетентного обзора наиболее важной информации, ее адекватного восприятия и интерпретации. Возникает вопрос об адекватном понимании информации субъектами коммуникации, их взаимопонимании и, как следствие, владении языками друг друга. В информационном обществе многие понятия, которые раньше были доступны только специалистам, стали общественным достоянием. Это, во-первых, расширило общечеловеческую компетенцию языковой личности, и, во-вторых, предъявило новые требования к специалистам во всех областях, поскольку для того, чтобы ввести инновации необходимо опираться на все многообразие существующих в данном вопросе решений. Так, IT-сфера связана с англоязычными терминами, ее развитие и увлечение молодежи новыми специальностями в этой сфере определяют необходимость изучения английского языка.

Необходимо отметить, что современные науки, интегрируясь и взаимообогащаясь, обуславливают проникновение в языки их профессионального общения специальных терминов из смежных областей знания, а порой и целых терминосистем, что позволяет говорить не столько о билингвизме, сколько о полилингвизме (многочисленных языков на фоне естественного владения общелитературным языком) [5]. Так, к примеру, язык современной медицины стал комплексом целого ряда языков: анатомии, физиологии, медтехники, фармакологии, демографии, социологии, биологии и т.д. Специалисту для того, чтобы войти в данный профессиональный социум и быть в нем полноправным членом, необходимо овладеть всеми составляющими этого языка. К тому же, оставаясь в этой предметной области, он вынужден постоянно обогащать свои знания новыми понятиями и терминами. Таким образом, в обстановке всеобщего многоязычия и максимального увеличения входной информации происходит формирование и функционирование современной языковой личности в сфере профессионального общения.

Актуальная языковая политика, осуществляемая в Узбекистане, учитывает взаимосвязь личных интересов и потребностей и социального заказа со стороны государства [1].

Большое внимание в современных условиях уделяется изучению иностранных языков, при этом, предпринимаются меры, поддерживаемые серьезными финансовыми затратами, по организации системного (последовательного и преемственного) обучения: дошкольные учреждения – начальная школа - средняя школа - вуз. Понятно, что изучение языка в определенном смысле процесс бесконечный, поскольку язык как живой организм развивается постоянно, отражая вызовы времени. Можно говорить об уровнях владения иностранным языком, к примеру, элементарном, среднем, продвинутом, профессиональном и т.п. Государство активно стимулирует стремление к изучению иностранных языков, выплачивая учителям школ и преподавателям вузов надбавки за знание иностранных языков, за владение различными языковыми сертификатами, признавая сертификаты IELTS, CEFR, TOEFL, DELF, DAF, поощряя создание и функционирование языковых центров по всей территории страны.

Важно отметить, что преподавание языков, способствующее становлению современной языковой личности, связано с определенными теоретико-методологическими и практическими трудностями, обусловленными спецификой и особенностями обучаемых. Потенциал образования как условия формирования и развития «языковой личности» не вызывает сомнений. Принципиальное значение имеют интерес и стремление человека развивать и совершенствовать в себе «языковую личность». Если более конкретно рассматривать возможности образования в решении обозначенной проблемы, то важно понимать, что обучение языкам выступает как определенный вид межкультурной коммуникации. Проблема подготовки языковых личностей не сводится только к изучению языка, а предполагает и их социокультурную адаптацию, а также вовлечение изучающих язык (второй/третий) в межкультурные коммуникации для устранения культурного барьера, который препятствует совместной деятельности. Безусловно, межкультурная коммуникация строится на принципах культурологии: для успешного речевого общения изучающим иностранный язык необходимо знать традиции, обычаи, логику, философию, менталитет и особенности культуры народа-носителя и владеть определенными актами поведения, выходящими за пределы системы языка. Понятно, что именно язык, отражая специфику национальной картины мира, презентуя и транслируя особенности концептуальной сферы, влияет на

формирование новой стороны и нового объёма языковой личности [3].

Причины, которые препятствуют владению специалистами языками, это: не вполне достаточная ориентированность высших учебных заведений на языковую компетентность выпускников; действие стереотипов ограничения интернациональной мобильности специалистов; незнание социокультурной специфики разных стран; отсутствие опыта международных контактов. Человеку для овладения новым языком необходимы минимум лексических единиц, грамматика и правила соединения их в речи. Но для изучения языка необходимы еще и термины. Изучение терминологии какой-либо предметной области является сложной и трудоемкой частью процесса освоения языка.

Одним из самых сложных вопросов в преподавании языков является формирование лексических навыков речи. Лексическая компетенция составляет неотъемлемую часть когнитивной базы обучающихся, которая представляет собой совокупность знаний, являющихся общими для всех членов одного лингвокультурного сообщества. В процессе обучения когнитивная база выполняет разные функции: помогает успешно овладевать единицами языка; позволяет строить собственные высказывания на изучаемом языке; позволяет правильно воспринимать и оценивать высказывания других участников актов коммуникации. По мнению Шамова А.Н., лексическая компетенция представляет собой сложное структурное образование и характеризуется взаимодействием следующих составляющих: лексические знания, умения и навыки (навыки приобретения, навыки применения лексической информации); способности обучающегося (языковая догадка, чувство языка, языковое прогнозирование, лексическая креативность и т.д.); личностные качества обучающегося (работоспособность, стрессоустойчивость, усидчивость, способность делать умозаключения и т.д.) [6]. Лексическая компетенция реализуется в языковедческих знаниях личности, включающих в себя правила анализа и синтеза единиц языка, позволяющих строить и анализировать предложения, пользоваться системой языка, а также постичь закономерности и правила функционирования языка; знаниях лексических средств, закономерностей их функционирования для практического владения ими в процессе коммуникации на иностранном языке; знаниях в области лексики, а также лексических навыков и умений, овладение

которыми позволяет осуществлять семантически правильный выбор лексических единиц в лингвистическом контексте в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка; навыках владения адекватным речевым поведением, характерным для носителей изучаемого языка, знании специфических особенностей и реалий страны изучаемого языка (культуроведческих, лингвострановедческих и т.д.) и умении выделять в них общечеловеческие, культурно-эстетические и нравственные ценности; умениях регулировать свою деятельность, видеть процесс и результат собственной деятельности, готовности к саморазвитию в процессе освоения иностранного языка. Важно подчеркнуть, что лексический аспект является одним из самых сложных аспектов теории и практики обучения иностранным языку и литературе.

К причинам, способствующим знанию языков представителями различных профессиональных групп, относятся: развитие полилингвального образования; соответствующее стимулирование сотрудников в организациях и учреждениях, компаниях и фирмах; активизация деятельности совместных межгосударственных и транснациональных компаний.

В условиях активного реформирования общества с целью повышения профессиональной компетентности выпускников вузов необходимо ставить и решать вопросы:

- об усилении контроля за уровнем освоения иностранного языка;

- об интенсификации разработки и внедрения специализированных факультативных курсов и курсов по выбору, преподаваемых на иностранных языках;

Владение языками в профессиональной деятельности специалистов новой генерации представляет собой постепенное наращивание количественного многоязыкового потенциала. В качественном отношении это может привести к развитию процесса, предполагающего: во-первых, оптимизацию профессиональной деятельности и совершенствование системы взаимоотношений в различных сферах; во-вторых, активное и широкое внедрение инноваций, и, в-третьих, устойчивое развитие узбекского общества.

Литература:

1. Мирзиёев Ш. М. «Стратегия Нового Узбекистана»; Ташкент 2021

2. Бринюк Е. В. Креолизация как средство раскрытия концепта «природа» (на материале учебника по русскому языку как иностранному) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2017. № 5. С. 8-15

3. Исмаилова Л.Р., Полилингвизм как компонент экономической культуры, Автореферат канд. дис. <http://www.dslib.net/ekonom-sociologia/polilingvizm-kak-komponent-jekonomicheskoy-kultury.html>

4. Малюкова О.В., Матренина Л.Ф. Технология научного познания: монография. – Москва: Проспект, 2021. – 448 с.

5. Полилингвизм как условие эффективных профессиональных коммуникаций.

<http://bo0k.net/index.php?bid=14776&chapter=1&p=achapte>

6. Шамов А.Н. Когнитивный подход к обучению лексике: моделирование и реализация: Монография / А.Н. Шамов. – Н. Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2006. с. 63